

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING TANQIDIY FIKRLASHLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING TAHLILI

Allamov Shavkat Sharipovich

Urganch Davlat Universiteti

Pedagogika fakulteti o'quv ishlari bo'yich dekan o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10183542>

Kirish: Boshlang'ich sinif o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashlarini rivojlantirish uchun tafqiqot faoliyatimiz davomida turli manbalarni ko'rib chiqib, ularni tahlil qilib, biz "o'qituvchining tanqidiy tafakkuri" tushunchasining mazmuni o'qituvchining tafakkuri bo'lib, u pedagogik vaziyatlar va muammolarni hal qilishda hisobga olinadigan pedagogik faktlar va hodisalar to'g'risida xulosalar chiqarishga olib keladigan fikrlash jarayonini baholashni o'z ichiga oladi. Fikrlash jarayoni, aqliy va amaliy faoliyat. Ushbu ta'rifga asoslanib va mashhur xorijiy va mahalliy mualliflarning asarlarini o'rganib chiqib, kelajakdagi o'qituvchilarning tanqidiy tafakkurini shakllantirish modeli ishlab chiqilgan.

Tanqidiy fikrlash muammosini o'rganish uning namoyon bo'lish darajasini baholashga imkon beradigan yetarlicha muhim mezon va ko'rsatkichlarni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi. Psixologik va pedagogik adabiyotlarda, yuqorida aytib o'tilganidek, bunday ko'rsatkichlarni ta'kidlashga urinishlar qilingan. Olimlar asosan tanqidiylikni aqlning sifati deb hisoblashgan. Tanqidiy fikrlash haqida gapirganda, A. I. Lipkin, L. A. Rybak obektivlik kabi tanqidiylik xususiyatiga e'tibor qaratdi. A.S. Bayramov tanqidiy ko'rsatkichlar sifatida bayon qilingan obektning mohiyatiga kirish chuqurligini, muammoni hal qilish usulini va bilish ob'ektiga yondashuvning mohiyatini ko'rib chiqdi.

Muayyan ta'lim muammolarini hal qilishga yordam beradigan pedagogik sharoitlarni aniqlashga bag'ishlangan tadqiqotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik olimlar 3 ta asosiy guruhni ajratib ko'rsatishadi:

- 1) shaxsiy - *xulq-atvor, faoliyat, aloqa, o'quv jarayoni sub'ektlarining shaxsiy fazilatlarini; o'quv jarayonining psixologik asoslari;*
- 2) axborot - *ta'lim mazmuni; pedagogik jarayonning kognitiv asoslari;*
- 3) texnologik - *shakllar, vositalar, usullar, texnikalar, bosqichlar, ta'lim faoliyatini tashkil etish usullari; o'quv jarayonining protsessual uslubiy asoslari.*

Tanqidiy fikrlashni shakllantirishning texnologik sharoitlari haqidagi savol muammoli, chunki bu haqida qarama-qarshi turli fikrlar mavjud. Chet ellik tadqiqotchilarning nuqtai nazarini ko'rib chiqsak. R. Pol boshqa olimlarning fikriga qarshi chiqish orqali tanqidiylikni o'rgatish kerak deb hisoblaydi (M. Rassel), odamlarda tanqidiylik ularning ongida ma'lum barqaror tug'ma me'yorlar, standartlar mavjudligi bilan belgilanadi, deb ta'kidlaydilar. V. Sternning fikricha, taklif qilish qobiliyati (*kritiklikka qarama-qarshi sifat*) yoshga bog'liq.

Biroq, ko'plab tadqiqotlar shuni isbotladiki, ma'lum bir ta'lim sharoitida, ma'lum fazilatlarini rivojlantirishni rag'batlantirish uchun maxsus vazifa qo'yilganda, talabalar aqliy faoliyatning yuqori shakllarini namoyon etishlari mumkin. Tanqidiy fikrlashni shakllantirish uchun pedagogik sharoitlarni aniqlash muammosiga turli xil yondashuvlar mavjud.

Birinchi yondashuv xatolarni aniqlash, tuzatish va rad etish jarayonida tanqidiy fikrlashning shakllanishini aks ettiradi. A. S. Bayramovning ishida rasmlar va matnlar taqdim etilgan material sifatida ishlatilgan, ularning mazmunining mantiqiy tuzilishi tanqidiylikning namoyon bo'lishiga yordam bergan. Bundan tashqari, talabalarni mantiqiy muammolarni,

muammoli vaziyatlarni hal qilishga yo'naltiradigan, ularni mustaqillik va tanqidiylikni namoyon etib, fikrlashlarini faollashtirishi kerak bo'lgan joyga qo'yadigan uchta turdagi ko'rsatmalar maxsus ishlab chiqilgan. Birinchi turdagi ko'rsatmalar faqat talabalar oldiga qo'yilgan vazifani shakllantirdi; ikkinchi turdagi ko'rsatmalar talabalarning aqliy tanqidiyligini namoyon etish imkoniyati va shartlarini ochib berdi; uchinchi turdagi ko'rsatmalar talabalarning e'tiborini individual kamchiliklarga, matnlardagi nomuvofiqliklarga qaratdi.

Ikkinchi yondashuv talabalarni sharhlar, sharhlar yozishga o'rgatishdir. A. I. Lipkina va L. A. Rybak o'rta maktab o'quvchilarining tanqidiy tafakkurini shakllantirishning quyidagi usullarini aniqladilar:

- *o'zaro ko'rib chiqish;*
- *o'z-o'zini tekshirish;*
- *ko'rib chiqish uchun sharhlar yozish;*
- *munozara.*

Uchinchi yondashuv S. I. Veksler tomonidan taklif etilgan. Yondashuvning mohiyati tanqidiy fikrlashni ikki bosqichda shakllantirishdir. Birinchi bosqich xatolarni aniqlash, tuzatish va rad etish jarayonida; ikkinchi bosqich talabalarni fikr – mulohazalar va sharhlar yozishga o'rgatish jarayonida.

To'rtinchi yondashuv shaxsiy xususiyat sifatida tanqidiy fikrlashni shakllantirish kelajakdagi o'qituvchilar tomonidan o'quv faoliyati tuzilishini o'zlashtirish bilan bir vaqtda amalga oshiriladi. V. S. Koneva besh bosqichni ajratib turadi:

- ❖ *birinchi va ikkinchi bosqich-kelajakdagi o'qituvchilarni shaxsning shakllangan xususiyati bilan tanishtirish;*
- ❖ *uchinchi bosqichda talabalarni o'quv muammolarini hal qilishning ayrim bosqichlarida tanqidiy bo'lish imkoniyatini beradigan ko'nikmalarni shakllantirish muammolarni tahlil qilish, bilimlarni yangilash, muammolarni hal qilishni rejalashtirish davom etdi;*
- ❖ *to'rtinchi bosqichda o'quv faoliyatining yaxlit tuzilishini o'zlashtirish jarayonida tanqidiy fikrlashni shakllantirish;*
- ❖ *beshinchi bosqich tanqidiy fikrlashga ega bo'lgan shaxsning faoliyatini ta'minlaydigan ko'nikmalarning ishlashini o'z ichiga oladi.*

Shunday qilib, tanqidiy fikrlashni shakllantirishning turli yondashuvlari kelajakdagi o'qituvchilarning faol faoliyatiga asoslandi. Tadqiqotchilar tanqidiylikni fikrlash sifati sifatida shakllantirishni asosan nazorat va baholash kabi o'quv harakatlarini o'zlashtirish bilan bog'lashadi. Biroq, tanqidiy fikrlashning mohiyatini tashkil etuvchi ko'nikmalar doirasi yanada kengroq va nafaqat nazorat va baholash ko'nikmalarini o'z ichiga oladi.

Ba'zi mualliflar tanqidiy fikrlashni shaxsiy xususiyatlar sifatida shakllantirishni o'quv faoliyati tuzilishini o'zlashtirish bilan bog'lashadi. S. I. Veksler, A. I. Lipkina, L. A. Rybak o'quv jarayonida tanqidiy fikrlashni shakllantirish muammosini o'rganishdi. A. S. Bayramov, D. Jumaliyeva o'quv jarayoniga o'quv mashqlari va ularga ko'rsatmalar kiritish zarurligi haqida gapirishadi. G. I. Bizenkov, I. A. Ivanova darsdan tashqari materiallarda axloqiy jihatdan tanqidiy fikrlashni shakllantirish muammosini ko'rib chiqdilar. V. M. Sinelnikov, V. S. Koneva tanqidiy fikrlashni shakllantirish muammosini ta'lim faoliyatida shaxsning xususiyatlari sifatida ko'rib chiqdi. A. Brus va V. Devid va B. Russell bir qator fikrlash qobiliyatlari deb ta'riflagan xususiyatlarni aniqladilar.

Fokuslash qobiliyatlari: ma'lumotni tanlash, ushbu alohida holatda ahamiyatsiz bo'lgan barcha narsalarni yo'q qilish-muammoni aniqlash: ehtiyojlar, qarama-qarshiliklar, tushunarsiz vaziyatlarni tushuntirish; maqsadlarni belgilash, yo'nalish va maqsadni aniqlash.

Ma'lumot to'plash qobiliyati: fikrlash jarayoni uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni aniqlashtirish-kuzatish, bir yoki bir nechta hissiy tizimlardan foydalangan holda ma'lumot olish, savollarni shakllantirish, savollar orqali yangi ma'lumotlarni toppish.

Tashkilot qobiliyatlari: ma'lumotlardan samarali foydalanish-taqqoslash, ya'ni obektlar orasidagi yoki orasidagi o'xshashlik va farqlar, tasniflash, obektlarni ularning xususiyatlariga qarab guruhlash va belgilash, vakillik, ma'lumotlarning shaklini o'zgartirish, lekin mohiyatini emas,

Tahlil qilish qobiliyatlari: mavjud ma'lumotlarni uning qismlari va munosabatlarini o'rganish orqali tushuntirish-atributlar va tarkibiy qismlarni aniqlash: biror narsaning xususiyatlarini yoki qismlarini aniqlash; munosabatlar va tushunchalarni aniqlash, elementlarni o'z ichiga olgan usullarni aniqlash, asosiy g'oyalarni aniqlash. Markaziy elementni aniqlash, masalan, xabardagi asosiy g'oyalar ierarxiyasi yoki sabablarni tartibga solish; identifikatsiya qilish xatolar, noto'g'ri bayonotlarni yoki boshqa xatolarni aniqlash va ularni tuzatish mumkin;

Bugungi kunga kelib, ushbu xalqaro ta'lim dasturi inqirozning oldini olish va butun dunyo bo'ylab tinchlik o'rnatish bo'yicha tavsiya etilgan 25 ta amaliyotdan biri sifatida tan olingan.

Faol ta'lim va tanqidiy fikrlashni qo'llab-quvvatlash uchun ishlab chiqilgan loyiha dunyoning to'rt qit'asidagi 30 mamlakatda faoliyat yuritadi va butun dunyo o'qituvchilarining doimiy kasbiy yaxshilanishiga yordam beradi. Jahon pedagogik amaliyotida amerikalik olim B. Blum tomonidan ishlab chiqilgan pedagogik maqsadlar taksonomiyasi keng tarqalgan. Asosan, pedagogik maqsadlar kognitiv sohada shakllantiriladi, unda B. Bloom bir necha darajalarni ta'kidlaydi. Bloom shuningdek, savollarning bir nechta turlarini ajratib, kognitiv faoliyatning tarkibiy qismlariga muvofiq savollarning mumkin bo'lgan turlarini tizimlashtirdi. Quyidagi jadvalda biz kognitiv xatti-harakatlar darajasining yuqoridagi Bloom taksonomiyasi bo'yicha savollar turlari bilan o'zaro bog'liqligini keltiramiz:

Jadval 1.

Darajasi	Xulq-atvor turi	Savol
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
Bilim	<i>Yodlash, yodlash, tanib olish, takrorlash</i>	<i>Rasmiy daraja-bu oddiy savol, unga javob ma'lumotni ko'paytirishni o'z ichiga oladi</i>
Tushunish	<i>Talqin qilish, bir vositadan boshqasiga o'tkazish, o'z so'zlaringiz bilan uzatish</i>	<i>Boshqa tasvirlarda ma'lumotlarning o'zgarishini o'z ichiga olgan tarjima uchun. G'oyalar, faktlar, ta'riflar yoki qadriyatlar o'rtasidagi munosabatlarni tushunishni aniqlashtirishga imkon beradigan talqin</i>
Ilova	<i>Amalda qo'llash, natijaga erishish uchun ma'lumotlardan foydalanish</i>	<i>Olingan bilimlarni yangi o'quv sharoitlariga o'tkazish, muammolarni hal qilish, nostandart javobni va yechimlarni izlashni nazarda tutadigan dastur uchun</i>
Tahlil	<i>Ta'lim usulini namoyish qilish, aloqa tuzilishini aniqlash, motivlarni</i>	<i>Sabablari, oqibatlarini, rejalashtirish masalasiga oydinlik kiritishni talab</i>

	<i>aniqlash uchun tarkibiy qismlarga bo'lish</i>	<i>qiladigan tahlil uchun</i>
Jarayon	<i>Yagona, haqiqiy natijani chiqarish-so'z yoki obekt</i>	<i>Original fikrlash asosida ijodiy muammolarni hal qilish bilan bog'liq sintezda. Mavjud ma'lumotlar, oldingi darajadan farqli o'laroq, yetarli emas</i>
Baholash	<i>Qaror qabul qilish, qarama-qarshiliklar va fikrlarning kutupluluğu bartaraf etish</i>	<i>Ish ma'lumotlari yoki uning qarashlari to'g'risida o'z hukmlarini chiqarishni talab qiladigan baholash uchun</i>

Bloom taksonomiyasi bo'yicha kognitiv xatti-harakatlar darajasi va savol turlari jadvali.

Boshqa taksonomiyalar singari, Bloom taksonomiyasi ham ierarxikdir, chunki yuqori darajadagi bilimlar boshlang'ich bilim va ko'nikmalarni quyi darajada egallashga bog'liq. Keyingi bo'limda biz ushbu g'oyani davom ettirishga harakat qilamiz va darslarda ushbu ta'lim modelini qanday o'zgartirganimizni ko'rsatamiz.

Bizning fikrimizcha, ushbu samarali vositalardan biri "o'qish va yozish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish" dasturi. Uning mualliflari amerikalik o'qituvchilar D. Stil, K. Meredit, C. Temple va S. Uolter. Mualliflar tomonidan taklif qilingan uslubiy vositaning tuzilishi uyg'un va mantiqiydir, chunki uning bosqichlari shaxsning kognitiv faoliyatining tabiiy bosqichlariga mos keladi.

References:

1. Nishonov A, Khaidarov B, Nuriddinov B. and others. Evaluation methods. Educational methodical manual. T., 2003.
2. Paul, R. W., Elder, L. & Bartell, T. (1997). California teacher preparation for teaching critical thinking: Research findings and policy recommendations. California Commission on Teacher Education Sacramento: California.
3. Sharifzoda, S. U. (2021). Pedagogical aspects of the process of formation of basic competencies using integrated learning materials. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 06 (98), 760-763.
4. Madraximovich, K. E., & Ruzimovich, Y. J. (2021). Application of Problem-Based Teaching Methods in the Development of Mathematical Thinking Skills of Students. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 43-47.
5. Khudoynazarov, E. (2023). THEORETICAL FOUNDATIONS OF GROWING LOGICAL THINKING OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(5), 33-37.
6. Madrakhimovich, K. E. (2023). Didactic Principles of Developing Logical Thinking in Students. *New Scientific Trends and Challenges*, 97-100.
7. Худойназаров, Э. М., & Бекметова, З. З. Қ. (2022). ЎҚУВЧИЛАРДА ТАНҚИДИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ВА МЕТОДИК АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1099-1107.
8. Эгамберган, Х. М., & Хўжаниёзова, Ш. Б. (2023). АЛ-ХОРАЗМИЙ-БАРЧА ЗАМОНЛАРНИНГ ЭНГ УЛУФ МАТЕМАТИГИ. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(1), 4-10.

9. Худойназаров, Э. М., & Авезова, Д. Ф. Қ. (2023). ИНСОН ФИКРЛАШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 310-317.
10. Худойназаров, Э. М., & Авезова, Д. Ф. Қ. (2023). ЎҚУВЧИЛАРДА МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 289-297.
11. Сатлиқов, Ғ. Р., & Худойназаров, Э. М. (2022). ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЎҚУВ-БИЛИШ ФАОЛЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ МУҲИМ ОМИЛЛАР. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 800-805.
12. Мадрахимович, Э. Х., & Ражабова, С. М. (2022). ЭВРИСТИК МЕТОД ЁРДАМИДА БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ ЎҚУВ ФАОЛЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, 3(12), 315-323.
13. Худойназаров, Э. М., & Дўсчанова, М. М. (2022). БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА ЎҚУВЧИЛАРДА ТАЯНЧ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1108-1115.
14. Xudoynazarov, E. M., Xasanova, D. S. Q., & Rimboyev, N. M. Q. (2022). МАТЕМАТИК BOSHQOTIRMA-LAR-BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILAR O 'QUV FAOLIYATINI OSHIRISH VOSITASI SIFATIDA. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 174-181.
15. Худойназаров, Э. М. (2020). Устные упражнения как основа формирования и развития деятельности математического мышления у учащихся начальных классов. *International scientific review*, (LXXI), 93-94.
16. Худойназаров, Э. М., & Бобожонов, А. Б. СИНФДАН ТАШҚАРИ ИШЛАРДА ЎҚУВЧИЛАРИДА МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИИНОВАЦИОН ЖИХАТЛАРИ.
17. Худойназаров, Э. М. (2022). СИНФДАН ТАШҚАРИ ИШЛАР ЎҚУВЧИЛАР МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА: <https://doi.org/10.53885/edinres>. 2022.8. 08.032 Худойназаров Эгамберган Мадрахимович, катта ўқитувчи, Урганч давлат университети. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (8), 207-211.